

Réduction de Gauss des formes quadratiques sous forme de carrés via les dérivées partielles.

e. H. el Abdalaoui

elhoucein.elabdalaoui@univ-rouen.fr; elabdelh@gmail.com

Monday 1st March, 2021

Résumé. On présente une procédure de réduction des formes quadratiques sous formes de carrés à la Gauss qui utilise les dérivées partielles pour déterminer les formes linéaires qui interviennent dans la décomposition.

Abstract. We present a procedure for reducing quadratic forms into squares à la Gauss that uses partial derivatives to determine the linear forms involved in the decomposition.

1 Introduction.

Les formes quadratiques sont très utiles en géométrie (coniques), en calculs différentiels, probabilités et statistiques et bien sûr en algèbre. La décomposition de ces formes en somme de carré à la Gauss est un outil fondamental. On propose dans cette mini-note l'utilisation des dérivées partielles pour exhiber les formes linéaires qui interviennent dans cette décomposition. Par ailleurs, il semble qu'il n'y a pas de programme implémenté sur des plateformes pour déterminer d'une manière automatisée cette décomposition. On présente une esquisse de projet à la fin de cette note. On espère que cette brève note pourra être utile dans le cadre des enseignements et de la pédagogie distancielle. On suggère aux lecteurs de suivre le lien suivant pour s'entraîner en ligne cliquer ici.

2 Principe de la réduction, cas $n = 2$.

Soit q une forme quadratique sur $\mathbb{R}^n$ de la forme

$$q(x) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} x_i x_j.$$

On procède par récurrence en considérant le cas $n = 2$, i.e.,

$$q(x) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2.$$

(I) $(a_{11}, a_{22}) \neq (0, 0)$. Supposons sans perte de généralité que $a_{11} \neq 0$.

On calcule la dérivée partielle par rapport à x_1 , on obtient

$$\frac{\partial q}{\partial x_1}(x) = 2a_{11}x_1 + 2a_{12}x_2 = 2a_{11}\left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2\right).$$

Donc

$$q(x) = a_{11}\left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2\right)^2 + \left(a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}}\right)x_2^2.$$

Les applications linéaires $L_1(x) = x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2$ et $L_2(x) = x_2$ sont des formes linéaires, de plus la matrice de (L_1, L_2) dans la base canonique $(\pi_1(x) = x_1, \pi_2(x) = x_2)$ de $(\mathbb{R}^2)^*$ est

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{a_{12}}{a_{11}} & 1 \end{pmatrix} \text{ et } \det(P) \neq 0.$$

Alors L_1, L_2 sont linéairement indépendantes. La signature dépend du signe de a_{11} et $a_{22} - \frac{a_{12}}{a_{11}}$. Si $a_{22} - \frac{a_{12}}{a_{11}} = 0$, alors

$$\text{Sg}(q) = \begin{cases} (1, 0) & \text{si } a_{11} > 0, \\ (0, 1) & \text{sinon.} \end{cases}$$

Le rang est $\text{rg}(q) = 1$. Sinon.

$$\text{Sg}(q) = \begin{cases} (2, 0) & \text{si } a_{11} > 0, a_{22} - \frac{a_{12}}{a_{11}} > 0, \\ (1, 1) & \text{si } a_{11} \cdot a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} < 0, \\ (0, 2) & \text{si } a_{11} < 0, a_{22} - \frac{a_{12}}{a_{11}} < 0, \end{cases}$$

Le rang est $\text{rg}(q) = 2$.

(II) Deuxième cas: $a_{ii} = 0$, on a

$$q(x) = 2a_{12}x_1x_2.$$

les dérivées partielles par rapport à x_1 et x_2 sont

$$\frac{\partial q}{\partial x_1}(x) = 2a_{12}x_2 \text{ et } \frac{\partial q}{\partial x_2}(x) = 2a_{12}x_1.$$

Donc, on écrit alors

$$q(x) = \frac{a_{12}}{2} \left((x_1 + x_2)^2 - (x_1 - x_2)^2 \right).$$

Les formes linéaires $L_1(x) = x_1 + x_2, L_2(x) = x_1 - x_2$ sont linéairement indépendantes car

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } \det(P) \neq 0.$$

3 Principe de la réduction, cas général.

1-ère étape :

- (I) 1-ère cas : $a_{ii} \neq (0, 0)$ pour un certain i . Supposons sans perte de généralité que $a_{11} \neq 0$ et que la forme s'écrit sous la forme suivante :

$$q(x) = a_{11}x_1^2 + x_1L(x_2, \dots, x_n) + \tilde{q}(x_2, x_3, \dots, x_n).$$

Alors, la dérivée partielle par rapport à x_1 est

$$\frac{\partial q}{\partial x_1}(x) = 2a_{11}x_1 + L(x_2, \dots, x_n) = 2a_{11} \left(x_1 + \frac{1}{2a_{11}}L(x_2, \dots, x_n) \right).$$

Donc

$$q(x) = a_{11} \left(x_1 + \frac{1}{2a_{11}}L(x_2, \dots, x_n) \right)^2 + \tilde{q}(x_2, x_3, \dots, x_n) - \frac{1}{4a_{11}} \left(L(x_2, \dots, x_n) \right)^2.$$

- (II) Deuxième cas: $a_{ii} = 0, \forall i = 1, \dots, n$. Supposons sans perte de généralité que $a_{12} \neq 0$ et que la forme s'écrit sous la forme suivante :

$$q(x) = 2a_{12}x_1x_2 + x_1L_1(x_3, \dots, x_n) + x_2L_2(x_3, \dots, x_n) + \tilde{q}(x_3, \dots, x_n).$$

Les dérivées partielles par rapport à x_1, x_2 sont

$$\frac{\partial q}{\partial x_1}(x) = 2a_{12}x_2 + L_1(x_3, \dots, x_n) = 2a_{12} \left(x_2 + \frac{L_1(x_3, \dots, x_n)}{2a_{12}} \right)$$

et

$$\frac{\partial q}{\partial x_2}(x) = 2a_{12}x_1 + L_2(x_3, \dots, x_n) = 2a_{12} \left(x_1 + \frac{L_2(x_3, \dots, x_n)}{2a_{12}} \right).$$

Donc, les formes linéaires sont $x_1 + \frac{1}{2a_{12}}L_2(x_3, \dots, x_n)$ et $x_2 + \frac{1}{2a_{12}}L_1(x_3, \dots, x_n)$

$$q(x) = \frac{a_{12}}{2} \left\{ \left(x_1 + x_2 + \frac{L_1(x_3, \dots, x_n) + L_2(x_3, \dots, x_n)}{2a_{12}} \right)^2 - \left(x_1 - x_2 + \frac{L_2(x_3, \dots, x_n) - L_1(x_3, \dots, x_n)}{2a_{12}} \right)^2 \right\} + \tilde{q}(x_3, \dots, x_n) - \frac{L_1(x_3, \dots, x_n)L_2(x_3, \dots, x_n)}{2a_{12}}.$$

2-ème étape :

- (I) Réitérer la méthode de Gauss avec $\tilde{q} - L^2/(4a)$ ou $\tilde{q} - L_1L_2/2a$ qui ne dépend respectivement que de $x_2, x_3, \dots, x_n$ (et $x_3, \dots, x_n$).

Étape finale :

On obtient

$$q(x) = \sum_{i=1}^k \alpha_i L_i^2.$$

Les L_i sont des formes linéaires indépendants.

Pour autant que l'auteur sache, il n'y a pas de réduction en somme de carrés à la Gauss sur des plateformes pédagogiques et/ou de calcul scientifique de type Wolfram Alpha mais vous pouvez développer un programme C pour mettre en oeuvre l'algorithme décrit (cf. section programme).

Dans ce qui suit, on présente deux exemples.

Exemple 0 : Déterminer la décomposition de Gauss de

$$q(x) = x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_4 + x_1 x_4$$

Les dérivées partielles par rapport à x_1 et x_2 donnent

$$\frac{\partial q}{\partial x_1}(x) = x_2 + x_4 \quad \frac{\partial q}{\partial x_2}(x) = x_1 + x_3.$$

Donc, les formes linéaires à utiliser sont $L_1(x_3, x_4) = x_4$, $L_2(x_3, x_4) = x_3$. On obtient

$$q(x) = \frac{1}{4} \left((x_1 + x_2 + x_3 + x_4)^2 - (x_1 - x_2 + x_3 - x_4)^2 \right)$$

la signature est $sg(q) = (1, 1)$ et le rang $rg(q) = 2$.

Exemple 1 : Déterminer la décomposition de Gauss de

$$q(x, y, z) = 2x^2 - 2y^2 - 6z^2 + 3xy - 4xz + 7yz$$

La dérivée partielle par rapport à x donne

$$\frac{\partial q}{\partial x}(x, y, z) = 4x + 3y - 4z = 2 \left(x + \frac{3}{2}y - 2z \right).$$

donc, la forme linéaire à utiliser dans la décomposition est $\left(x + \frac{3}{2}y - 2z \right)$ et

$$q(x, y, z) = 2 \left(x + \frac{3}{2}y - z \right)^2 - \tilde{q}(y, z), \quad \text{avec } \tilde{q}(y, z) = \left(\frac{25}{8}y^2 + 8z^2 - 10yz \right).$$

On itère la procédure pour $\tilde{q}(y, z)$. La dérivée partielle par rapport à y donne

$$\frac{\partial \tilde{q}}{\partial y}(x, y, z) = \frac{25}{4}y - 10z = 2 \cdot \frac{25}{8} \left(y - \frac{8}{5}z \right).$$

Il résulte que la forme linéaire à utiliser est $\left(y - \frac{8}{5}z \right)$. D'où

$$q(x, y, z) = 2 \left(x + \frac{3}{2}y - z \right)^2 - \frac{25}{8} \left(y - \frac{8}{5}z \right)^2 - 8z^2 + 8z^2.$$

La signature est $sg(q) = (1, 1)$ et le rang $rg(q) = 2$.

4 Esquisse de programme C.

Le programme C qui suit utilise la procédure classique. On pourra le modifier en utilisant le calcul formel pour implémenter la procédure présentée dans cette note. Il suffit de déterminer comme dans le cas classique le type de forme quadratique puis calculer les dérivées partielles formelles et les insérer dans la décomposition finale en somme de carrés.

Les bibliothèques dans le programme qui suit ["util.h", "math.h", "conio.h"] contiennent des routines classiques.

```
#ifndef _UTIL_H_

#include "util.h"

#endif // _UTIL_H_

#ifndef _MATH_H_

#include "math.h"

#endif // _MATH_H_

#include <conio.h>

//-----

double **CreateMat(int n)

{

double **mat; // la matrice

int y; // <y> pour les lignes

mat = Malloc(double*,n);

for (y=0;y<n;y++)

{

mat[y] = Malloc(double,n);

}
```

```
return mat;

} // CreateMat()

//-----

double **CopyMat(double **mat, int n)

{

int    x; // <x> pour les colonnes

int    y; // <y> pour les lignes

double **c;

c = CreateMat(n);

for (y=0;y<n;y++)

{

for (x=0;x<n;x++)

{

c[y][x] = mat[y][x];

}

}

return c;

} // CopyMat()

//-----
```

```

void IdMat(double **mat, int n)
{
    int x; // <x> pour les colonnes
    int y; // <y> pour les lignes

    for (y=0;y<n;y++)
    {
        for (x=0;x<n;x++)
        {
            mat[y][x] = (x == y ? 1.0 : 0.0);
        }
    }
} // IdMat()

//-----

void DeleteMat(double **mat, int n)
{
    int y; // <y> pour les lignes

    for (y=0;y<n;y++)
    {
        Free(mat[y]);
    }

    Free(mat);
}

```

```

} // DeleteMat()

//-----

void PrintMat(double **mat, int n)
{
int x; // <x> pour les colonnes
int y; // <y> pour les lignes

for (y=0;y<n;y++)
{
if(0 == y)
printf(" /");
else if(n-1 == y)
printf(" \\");
else
printf(" |");

for (x=0;x<n;x++)
{
printf(" %5.2lf ",mat[y][x]);
}

if(0 == y)
printf(" \\ \n");
else if(n-1 == y)

```

```

printf(" / \n");
else
printf(" | \n");
}
} // PrintMat()

//-----
// GAUSS
//-----

void gauss(double **M,int N)
{
int n,x,y,k;

n = N-1;
while(n > 0)
{

// si on n'a pas un terme carre ...
if(CmpDouble0(M[n][n]))
{
int s; // indice du "swap"

// ... on cherche un autre terme carre ...
s = -1;

```

```

for (k=0;k<n;k++)
{
if (!CmpDouble0(M[k][k]))
{
s = k;
break;
}
}

if(-1 == s)
{
// ... si on n'en trouver decidement pas, on regarde si on a des produits
// croise entre la derniere variable et l'avant derniere, puis on elimine
// les deux dernieres lignes et colonne :
if (!CmpDouble0(M[n][n-1]))
{
//
// ( * * * 0 0 )
// ( * * * 0 0 )
// ( * * * 0 0 )
// ( 0 0 0 1/2 0 )
// ( 0 0 0 0 -1/2 )
//
for (y=0;y<n-1;y++)

```

```

{
for (x=0;x<n-1;x++)
{
M[y][x] -= (M[n-1][x]*M[n][y]+M[n-1][y]*M[n][x])/M[n][n-1];
}
}

M[n-1][n-1] = + 0.5;
M[n-1][n ] =  0.0;
M[n ] [n-1] =  0.0;
M[n ] [n ] = - 0.5;

// on diminue de 2 le rang
n -= 2;
}

else
{
// sinon

//
// ( 0 * * * 0 )
// ( * 0 * * 0 )
// ( * * 0 * 0 )
// ( * * * 0 0 )
// ( 0 0 0 0 0 )

```

```

//

// on diminue de 1 le rang
n -= 1;
}
}
else
{
// ... si on en a trouve un, on l'echange et on recommence la boucle au meme rang
// mais cette fois-ci avec un terme carre
for(k=0;k<=n;k++) // ligne : L[n] <-> L[s]
{
SwapDouble(&M[n][k],&M[s][k]);
}

for(k=0;k<=n;k++) // colonne : C[n] <-> C[s]
{
SwapDouble(&M[k][n],&M[k][s]);
}
}
}
else
{
// ... on a donc un terme carre, on elimine la derniere ligne et colonne :
//

```

```

// ( * * * * 0 )
// ( * * * * 0 )
// ( * * * * 0 )
// ( * * * * 0 )
// ( 0 0 0 0 ? )
//
for (y=0;y<n;y++)
{
for (x=0;x<n;x++)
{
M[y][x] -= M[n][x] * M[y][n] / M[n][n];
}
}

for (k=0;k<n;k++)
{
M[k][n] = M[n][k] = 0.;
}

// on passe au rang inferieur
n --;
}
}
} // gauss()

```

```
//-----  
  
void sign(int *p, int *q, double **mat, int n)  
{  
    double **diag;  
    int      k;  
  
    (*p) = 0;  
    (*q) = 0;  
  
    diag = CopyMat(mat,n);  
    gauss(diag,n);  
  
    for(k=0;k<n;k++)  
    {  
        if(diag[k][k] > MATH_EPSILON)  
        {  
            (*p) ++;  
        }  
        else if(diag[k][k] < -MATH_EPSILON)  
        {  
            (*q) ++;  
        }  
    }  
}
```

```

DeleteMat(diag ,n);
} // sign()

//-----

void info(int pA,int qA,int pB,int qB)
{
if(4==pB && 0==qB && 3==pA && 0==qA)
{
printf("ensemble vide (quadrique propre)\n");
}
else if(3==pB && 1==qB && 3==pA && 0==qA)
{
printf("ellipsoide (quadrique propre)\n");
}
else if(3==pB && 1==qB && 2==pA && 1==qA)
{
printf("hyperboloide \ 'a deux nappes (quadrique propre)\n");
}
else if(3==pB && 1==qB && 2==pA && 0==qA)
{
printf("paraboloide elliptique (quadrique propre)\n");
}
else if(2==pB && 2==qB && 2==pA && 1==qA)

```

```

{
printf("hyperboloide \ 'a une nappe (quadrique propre)\n");
}

else if(2==pB && 2==qB && 1==pA && 1==qA)
{
printf("paraboloide hyperbolique (quadrique propre)\n");
}

else if(3==pB && 0==qB && 3==pA && 0==qA)
{
printf("point\n");
}

else if(3==pB && 0==qB && 2==pA && 0==qA)
{
printf("ensemble vide\n");
}

else if(2==pB && 1==qB && 2==pA && 1==qA)
{
printf("cone\n");
}

else if(2==pB && 1==qB && 2==pA && 0==qA)
{
printf("cylindre elliptique\n");
}

```

```
else if(2==pB && 1==qB && 1==pA && 1==qA)
{
printf("cylindre hyperbolique\n");
}
else if(2==pB && 1==qB && 1==pA && 0==qA)
{
printf("cylindre parabolique\n");
}
else if(2==pB && 0==qB && 2==pA && 0==qA)
{
printf("droite\n");
}
else if(2==pB && 0==qB && 1==pA && 0==qA)
{
printf("ensemble vide\n");
}
else if(1==pB && 1==qB && 1==pA && 1==qA)
{
printf("deux plans s\'ecants\n");
}
else if(1==pB && 1==qB && 1==pA && 0==qA)
{
printf("deux plans parall\'eles\n");
```

```
}  
  
else if(1==pB && 0==qB && 1==pA && 0==qA)  
{  
printf("plan double\n");  
}  
  
else  
{  
printf("impossible\n");  
}  
} // info ()  
  
//-----  
// MAIN  
//-----  
  
int main(void)  
{  
InitLibUtil ();  
  
{  
double **mat;  
  
int      pA,qA,pB,qB;  
  
printf("\n");  
printf("X = (x,y,z,1)\n");
```

```
printf("Q = X.M. tX\n");
```

```
printf("M = \n");
```

```
mat = CreateMat(4);
```

```
mat[0][0] = 1.0;
```

```
mat[0][1] = 0.0;
```

```
mat[0][2] = 0.0;
```

```
mat[0][3] = 0.0;
```

```
mat[1][0] = 0.0;
```

```
mat[1][1] = 1.0;
```

```
mat[1][2] = 0.0;
```

```
mat[1][3] = 0.0;
```

```
mat[2][0] = 0.0;
```

```
mat[2][1] = 0.0;
```

```
mat[2][2] = 1.0;
```

```
mat[2][3] = 0.0;
```

```
mat[3][0] = 0.0;
```

```
mat[3][1] = 0.0;
```

```
mat[3][2] = 0.0;
```

```
mat[3][3] = -1.0;
```

```
PrintMat(mat,4);
```

```
printf("\n");
```

```
sign(&pA,&qA, mat, 3);
sign(&pB,&qB, mat, 4);

if (pB < qB)
{
SwapInt(&pA,&qA);
SwapInt(&pB,&qB);
}

printf("signature de M0 : (%d,%d)\n",pA,qA);
printf("signature de M : (%d,%d)\n",pB,qB);

info (pA, qA, pB, qB);

DeleteMat (mat, 4);
}

CloseLibUtil ();

//printf("--- fin du programme ---\n");

getch ();

return 0 ;

} // WinMain()
```